

Caja de herramientas lúdico-pedagógicas para docentes y familias

Reichel Rodríguez-Miranda, Dora Hernández Vargas, L. Diego Conejo Bolaños, Cindy Ramírez Rojas, Michell Rodríguez Mora y Berna van Wendel de Joode

Informe Técnico ISA 09

Programa Infantes y Salud Ambiental (ISA), Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET)
División de Educación Rural (DEB) y División de Educación Básica (DEB), Centro de Investigación en Docencia y Educación (CIDE)
Universidad Nacional, Costa Rica
Marzo, 2025

Tabla de contenido

I Parte: Estimulación de habilidades sociales y cognitivas.....	p.1
Introducción I Parte	p.2
Memoria.....	p.3
Tangrama.....	p.10
Dominó.....	p.24
Pesca.....	p.35
Referencias bibliográficas.....	p.45
II Parte: juegos para la lectoescritura.....	p.49
Introducción II Parte.....	p.50
Cartas literarias.....	p.52
Dramatización de lecturas.....	p.58
Historias conjuntas.....	p.64
Diario de vida.....	p.69
Concurso de escritura creativa.....	p.74
Referencias bibliográficas.....	p.80
III Parte: juegos para la gestión de emociones.....	p.82
Introducción III parte.....	p.83
Ruleta de emociones.....	p.84
Parejas de emoción.....	p.89
Recursos digitales	p.97
Contactos.....	p.99

I parte: Estimulación de habilidades sociales y cognitivas

Regresar a
la Tabla de
contenido

Reichel Rodríguez-Miranda, Dora Hernández Vargas y Berna van Wendel de Joode

Introducción I Parte

Nos complace compartir **la Caja de Herramientas**. Su historia comenzó en la escuela 28 Millas, Matina, Limón, en el marco del Trabajo Final de Graduación de Reichel D. Rodríguez-Miranda, colaboradora del Programa Infantes y Salud Ambiental (ISA), resumida en esta primera parte. Su objetivo es estimular habilidades sociales y cognitivas de niños y niñas del cantón, a través de cuatro juegos: Memoria, Tangrama, Dominó y Pesca.

Estos cuatro juegos fueron diseñados para facilitar la labor docente, ya que cada uno puede adaptarse a distintos propósitos educativos y se encuentra vinculado con las asignaturas básicas del currículo costarricense. Con el tiempo se han incorporado nuevos juegos enfocados en el acompañamiento del proceso de lectoescritura y la gestión de emociones, los cuales han sido sistematizados en este documento.

Uno de los pilares de esta estrategia es que los niños(as) construyen y utilizan **los juegos** en el aula, pero también que los llevan a casa para disfrutarlos en familia. Esto permite que jugadores de cualquier edad descubran y fortalezcan sus habilidades, pues están diseñados para todos en el hogar. Los juegos se presentan en el orden en que fueron propuestos e incluyen: lista de materiales accesibles y económicos, indicaciones para su construcción y uso y, un listado de **beneficios respaldados en fuentes bibliográficas**. Le invitamos a descubrir juntos estas herramientas diseñadas para enriquecer el proceso de aprendizaje y desarrollo de habilidades.

1

Memoria

◀ Regresar a la Tabla de contenido

¿Qué es el juego memoria?

Memoria es un juego de mesa en el que se emplean cartas (una baraja). El propósito del juego es encontrar **parejas** con la misma palabra, figura, dibujo o información y para ello utilizamos la memoria **como recurso principal**.

Materiales

Regla, goma, tijeras, lápiz de escribir, tajador o maquinilla, marcadores o lápices de color, cartulina o papel de color, cartón (cereal, caja de zapatos u otro) y plástico adhesivo (opcional).

¿Cómo se construye?

- Marcar y recortar 30 rectángulos de 6x8 centímetros en el cartón.
- Seleccionar palabras o información relacionadas con un tema visto en clase.
- Formar **12 parejas** de tarjetas.
- Colocar una misma palabra o dato en dos tarjetas (cada pareja debe ser igual o tener la misma información).
 - Dibujar, colorear o buscar un recorte que represente las palabras o información seleccionada.
- Al reverso, se forran las tarjetas con papel de un mismo color. Todas deben ser iguales.
- Es **recomendable plastificar las tarjetas** (una vez terminadas) para que sean más resistentes y se pueda jugar por más tiempo.

¿Cómo jugamos?

Se revuelven todas las piezas y se colocan con el dibujo y palabra **hacia abajo** en un lugar limpio (en una mesa, en el piso o en un sillón). Cada jugador tendrá un turno, en el cual, se levantan **dos tarjetas**, sólo si son **iguales**, las acumula como punto y esas tarjetas salen del juego (cada jugador guarda las tarjetas que gana).

Quien obtiene **dos tarjetas iguales** (un par) logra un **turno adicional**. Cuando las dos tarjetas que saca el jugador son diferentes, se colocan en el mismo lugar, hacia abajo y continúan los demás jugadores.

El juego termina cuando no hay cartas. Se cuenta **un punto** por cada pareja de tarjetas. La persona ganadora será quién tenga **más parejas** (puntos).

¿Cuáles son sus beneficios?

El juego Memoria contribuye a los procesos cognitivos básicos como observación, comparación y el seguimiento de instrucciones en temas relacionados con riesgo y medidas preventivas (Ríos, 2004, citado por Iztúriz et.al., 2007).

Este juego promueve la comprensión de lectura, el acatamiento de indicaciones e integración de los contenidos escolares con las actividades prácticas diarias (Iztúriz et.al., 2007).

Más beneficios

Este tipo de **juego interactivo** estimula la comunicación, el razonamiento lógico, las habilidades sociales (conversaciones, establecimiento de vínculos como la amistad e interacción con personas adultas), seguridad al momento de argumentar una idea, la toma de decisiones y la colaboración.

Funciona para **estudiar los contenidos** escolares y expresar de mejor forma las ideas. El diseño de las tarjetas a gusto personal puede incentivar a la participación (Iztúriz et.al., 2007) y la creatividad. Por último, el juego promueve el ejercicio de la memoria (Flores, 2018).

Memoria se puede utilizar en cualquier asignatura y tema, por ejemplo:

Español: división silábica y acentuación.

Matemática: fracciones propias e impropias.

Ciencias: sistemas del cuerpo humano.

Estudios Sociales: áreas socioeconómicas de Costa Rica.

El video del juego Memoria está
disponible en:

[https://youtu.be/ZZxyiLX8hDY?
si=ESZAU_BTTrXMUL4wA](https://youtu.be/ZZxyiLX8hDY?si=ESZAU_BTTrXMUL4wA)

2

Tangrama

◀ Regresar a
la Tabla de
contenido

¿Qué es el tangrama?

El tangrama es un rompecabezas constituido por **siete piezas**: un romboide, un cuadrado y cinco triángulos de distintos tamaños. Su forma base es un cuadrado, sin embargo, con él se pueden formar **infinidad de figuras**.

Materiales

Regla

Goma

Tijera

Lápiz de escribir

Marcadores

Papeles de color

Cartón o cartulina Plástico adhesivo
(opcional)

Molde de Tangrama (impreso o en
digital)

¿Cómo se construye?

- Marcar en el cartón un cuadrado de 20x20 cm.
- Dentro de él se marcan 7 figuras geométricas con medidas exactas, tal como se muestra en la plantilla de la próxima página.
- Es indispensable borrar las líneas innecesarias (las líneas punteadas que aparecen en el molde).
- Se recortan las figuras y se pegan sobre papel de diferentes colores (a nuestro gusto) y plastificar es opcional para que el Tangrama quede más resistente.
- Si no desea marcar las figuras por su cuenta, es posible imprimir la plantilla y recortarla.

molde tangrama

¿Cómo jugamos?

Con el Tangrama construido y las plantillas idealmente impresas (siguientes páginas) se forman distintas figuras, similar a un rompecabezas. Todas las piezas están diseñadas para calzar perfectamente, por lo que, **no es necesario poner una pieza sobre otra**. Es suficiente colocarlas a la par al momento de formar la figura.

Uno de las posibles actividades con el Tangrama es armar las formas seleccionadas en el menor tiempo. Se mide cuánto tarda cada persona construyendo una misma figura y compiten o intentan mejorar su propio tiempo durante algunas semanas.

También se puede emplear como espacio de construcción para conversar y compartir durante la clase o en familia (sin competiciones).

plantilla tangrama

Díaz, P. M. (2015).

plantilla tangrama

Díaz, P. M. (2015).

plantilla tangrama

Díaz, P. M. (2015).

plantilla tangrama

Díaz, P. M. (2015).

plantilla tangrama

Díaz, P. M. (2015).

¿Cuáles son sus beneficios?

El Tangrama permite al niño(a) orientarse, tener una mejor percepción del espacio donde se desarrolla, **estimula la memoria visual** y la atención por más tiempo (Caro-Franco, 2016). Colabora también con el pensamiento geométrico y por tanto, en **su aprendizaje** (Huaman y Ferroa, 2019).

Beneficios adicionales

Gracias a la **práctica de este juego** se ven impulsados: el razonamiento lógico, la creatividad, la atención, la concentración, la comparación entre elementos o situaciones, el análisis, las experiencias y sensaciones así como el **aprendizaje de las matemáticas** o conceptos asociados (Cifuentes, Gavilán y Vásquez, 2016).

El juego permite estudiar temas como: colores, formas, lados, vértices, clasificación de figuras y triángulos, perímetros, áreas, producción de textos, seres vivos y otros.

El video del juego Tangrama está disponible en:

<https://youtu.be/FmQ4BMhiwel?si=8qS43BFcBt6Vjfw8>

3

Dominó

◀ Regresar a la Tabla de contenido

¿Qué es el dominó?

Es un juego de mesa para un máximo de 4 jugadores, que utiliza fichas rectangulares divididas a la mitad por una línea. Cada ficha contiene bloques de números del 1 al 6 representados con círculos negros pequeños, tal como se muestra en el ejemplo.

Materiales

Lápiz

Regla

Goma

Tijeras

Marcador negro

Cartulina o cartón delgado

Plástico adhesivo (opcional)

Plantilla dominó (páginas adelante)

¿Cómo se construye?

- Marcar y cortar 28 piezas de 6x3 cm en la cartulina.
- Para mayor grosor de las piezas se pueden pegar sobre una segunda capa de cartulina o cartón.
- En cada ficha haremos una línea recta con un marcador negro a la mitad del largo de 6 cm.
- Tomamos cada una de las fichas recortadas y marcamos los puntitos con el marcador negro, **siguiendo el ejemplo de la plantilla** (página siguiente).
- Una vez finalizadas las 28 fichas, se plastifican (opcional) y se recortan.

Dato importante:

- Si imprimimos la plantilla del dominó en casa o en una fotocopidora de confianza, el proceso se simplifica: se pega la plantilla sobre cartón o cartulina, se recorta cada pieza, se forra con plástico adhesivo y se recortan por última vez.

Si un jugador no tiene fichas “útiles” para jugar la partida, debe **tomar** una de las fichas sobrantes. Si no quedan fichas o todas fueron repartidas al inicio del juego, será **partida** para el siguiente jugador.

El juego puede terminar de dos maneras:

1. Un jugador coloca su última ficha en la mesa, por tanto, habría **ganado la partida**.
2. Ninguno de los jugadores puede continuar la partida por falta de fichas. Los jugadores sumarán los puntos que les queda y quien tenga **menor cantidad** es el/la ganadora.

plantilla dominó

Beneficios

El dominó estimula el pensamiento lógico (Hernández y Martín, 2019 y Arias y García, 2016), las habilidades lógico-matemáticas, el desarrollo de la inteligencia, contribuye en el rendimiento académico y da apertura a mayor posibilidad para socializar con otras personas (Payares, Reuiz y Velez, 2015; Albarracín y Peña, 2019). Registra mejoras en procesos de conteo, series, clasificación, secuencias, sumas simples, así como en el desarrollo de operaciones sencillas.

El apoyo de los padres en la elaboración y práctica del juego refuerza los beneficios que ya de por sí tiene el juego. Jugar dominó **hace visible el disfrute**, el gozo, la alegría, las experiencias, el aprendizaje entre iguales, despierta además la imaginación, la creatividad y la comprensión de roles en la vida cotidiana (Albarracín y Peña, 2019).

Con el Dominó se puede estudiar operaciones matemáticas básicas, conteo, patrones o secuencias y probabilidades.

El video del juego Dominó está disponible en:
https://youtu.be/MOLJ58bzIPQ?si=uHLd_g1RvTGJ3FRR

4

Pesca

◀ Regresar a la Tabla de contenido

¿Qué es la pesca?

La pesca consiste en capturar la mayor cantidad de peces en el menor tiempo, posible con una cuerda de pescar hecha en casa/en el aula.

Es un juego que se vende en el mercado en múltiples versiones y fue adaptado para construirlo y jugarlo con estudiantes de primaria.

Materiales

Tijeras
Lápices de color
Plantilla de peces
Goma o silicón frío
Cartulina de color
Cuerda o cinta delgada
Palitos de madera o paletas
Dos imanes (en tira o piezas circulares)
Escarcha, lentejuelas o cualquier otro elemento decorativo

¿Cómo se construye?

- Se imprime o calca el molde del pez seleccionado para elegir el pez favorito de las plantillas (siguientes páginas).
- Se colorea y decora el pez a gusto personal.
- Se recorta el borde de cada pez y se pega sobre cartulina para que quede más grueso y resistente. Se recorta el borde del pez nuevamente y se le pega un trozo de imán (delante o detrás - depende del gusto de cada persona).
- Se amarra una punta de la cuerda en uno de los extremos del palito de madera (opcional: asegurar con silicón frío). Cuando está listo, al extremo que cuelga de la cinta, se le pegará el otro imán, de forma que simule una caña de pescar.

www.freepik.com

plantilla pesca

plantilla pesca

www.freepik.com

plantilla pesca

www.freepik.com

plantilla pesca

¿Cómo jugar Pesca?

-Lo ideal es jugar en equipo con varios peces a la vez y que puedan hacerlo juntos. Se puede utilizar una **tela o un papel azul sobre el suelo**, el cual, simboliza el agua de mar. Sobre ella se colocan todos los peces con sus respectivos imanes sobre él.

-El juego consiste en capturar un pez y responder a la pregunta que la familia o la docente colocaron previamente. Las reglas y preguntas se deciden en familia o con la docente a cargo.

El juego es útil para conocer más a los niños(as), introducir un tema de estudio o repasar contenidos escolares.

-Cada grupo define cuánto tiempo tiene cada persona para participar, **pescar la mayor cantidad de peces e incluso el valor de cada pregunta, si se quiere competir para poner a prueba el conocimiento.**

¿Cuáles son sus beneficios?

De acuerdo con la experiencia en aula con el estudiantado, se observó la oportunidad **de trabajar de forma cooperativa**, el consenso, la toma de decisiones y elecciones personales, el manejo de la presión ante el corto tiempo, la memoria para recordar los contenidos de las asignaturas estudiadas y la empatía para apoyar a sus pares.

La autora Zabala-Irastorza (2015) en un juego muy similar plantea el **favorecimiento a la comunicación**, la cooperación, la ayuda y el diálogo respetuoso.

En el reverso de cada pecesito se pueden colocar preguntas relacionadas con cualquier contenido del plan de estudios y de cualquier asignatura, transformando un simple cuestionario en una dinámica divertida.

La pesca real es una **actividad económica importante** y con el aumento de la población, la pesca ha crecido también, lo cual, tiene **consecuencias para el mar y los ecosistemas**. Es necesario que se motive a la niñez a estar pendiente de cuidar el ambiente y **todas las especies existentes**.

El video del juego Pesca está
disponible en:
[https://youtu.be/5uJqzb1eLVA?
si=qKKEsIT4MRQKrAE1](https://youtu.be/5uJqzb1eLVA?si=qKKEsIT4MRQKrAE1)

Referencias Bibliográficas

Rodríguez Miranda, R.D. (2021). Estrategia lúdico-pedagógica flexible para la estimulación de habilidades cognitivas y sociales en niños y niñas de quinto grado de la escuela rural de 28 Millas, Matina. Proyecto Presentado para optar al grado de Máster en Educación Rural Centroamericana División de Educación Rural Centro de Investigación y Docencia en Educación, Universidad Nacional.
<https://repositorio.una.ac.cr/items/b351bc87-af64-4dc8-8d05-e62920c97dd2>

Referencias del juego Memoria

Flores, B. D. J. (2018). Estimulación de las funciones ejecutivas para la mejora del rendimiento académico de los estudiantes de segundo básico del Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica (IGER). (Doctoral dissertation, Universidad de San Carlos de Guatemala).

Iztúriz, A., Tineo, A., Barrientos, Ruiz, S., Pinzón, R., Montilla, J., Rojas, M., Leardi, M. y Barreto, J. (2007) El juego instruccional como estrategia de aprendizaje sobre riesgos socio-naturales. Educere 11 (36) 103-112
<https://www.redalyc.org/pdf/356/35617701014.pdf>

Referencias del juego Tangrama

Caro-Franco, F. (2016). Funciones ejecutivas y Rendimiento Escolar en Educación Primaria (Master's thesis). Recuperado de <https://reunir.unir.net/handle/123456789/4297>

Cifuentes Navarrete, L., Gavilán Gallardo, C., & Vásquez Carrillo, P. (2016). Propuesta metodológica para el desarrollo de la inteligencia espacial mediante el uso del tangrama en la unidad de transformaciones isométricas (Doctoral dissertation, Universidad de Concepción. Facultad de Educación).

Díaz, P. M. (2015). Tangrama.

Huaman Dueñas, R., & Ferroa Paniagua, S. (2019). El Tangrama y el Geoplano como juegos didácticos para el aprendizaje de la matemática en los estudiantes del primero y segundo grado, ciclo avanzado del Ceba Particular Virgen de Asunción del distrito de San Sebastián, Cusco-2018.

Referencias del juego Dominó

Albarracín , A., & Peña , V. A. (2019). El Dominó como Estrategia de Aprendizaje para el desarrollo del Pensamiento Lógico Matemático en el Nivel de Preescolar de una Institución Pública de Bucaramanga.

Arias Tovar, C. M. y García Mendoza, L. (2016). Los juegos didácticos y su influencia en el pensamiento lógico matemático en niños de preescolar de la Institución Educativa El Jardín De Ibagué-2015.

Hernández, A., & Martín, E. (2019). Desarrollo de las funciones ejecutivas mediante la aplicación de juegos de mesa [Maestría, Universidad de Valladolid].
<https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/38988/TFM-G1062.pdf?sequence=1>

Payares, T., Ruiz, A. D. J., & Velez, W. (2015). El juego como estrategia lúdica para mejorar las habilidades-lógico-matemáticas en estudiantes del grado 6°-2 de la institución educativa liceo Guillermo Valencia de la ciudad de montería (Córdoba).

Referencias del juego Pesca

Zabala-Irastorza, M. A. (2015). Juegos cooperativos en el recreo: Una propuesta para fortalecer la cohesión grupal y favorecer las conductas prosociales en Educación Infantil (Bachelor's thesis).

II parte: juegos para la lectoescritura

Regresar a
la Tabla de
contenido

Michell Rodríguez Mora, Reichel Rodríguez-Miranda, L.Diego Conejo
Bolaños y Berna van Wendel de Joode.

Introducción II Parte

En mayo de 2023 inició la gestión administrativa y logística para el escalamiento de la **Caja de Herramientas**, que originalmente solo integraba los cuatro juegos anteriores. Se invitó a 51 centros educativos de los cantones: Matina, Siquirres y Limón a participar en este proceso de escalamiento. Un(a) docente de cada escuela fue convocado.

Atendieron a la solicitud 46 centros educativos de primaria localizados en Matina, Limón y Siquirres, Costa Rica. Conforme avanzó el proceso se decidió sugerir algunos juegos o actividades que estimularan el proceso de **lectoescritura infantil**. Esta necesidad fue respaldada por el Informe del Estado de la Educación para el año 2024, en el cual, se sugirió la grave problemática que enfrenta la educación costarricense en materia de lectura y escritura.

Le invitamos a leer, aprender e implementar los juegos propuestos por **Michell Rodríguez**, en su hogar o en el aula.

Comencemos...

5

Cartas literarias

Regresar a
la Tabla de
contenido

¿Qué es?

Consiste en elaborar una carta creativa para otra persona, utilizando diferentes materiales. Lo ideal es que al finalizar la actividad pueda abrirse el diálogo para **compartir sentimientos**, pensamientos y experiencias al leer su propia carta.

Materiales

- Lápiz
- Hojas blancas
- Papel de color
- Tijeras
- Goma
- Borrador
- Marcadores de color
- Postales, escarcha o alguna otra decoración

- Se explica el **concepto y la función de una carta literaria**, para que los niños(as) tengan claro el propósito de la actividad.
- Se indica al niño(a) que piense en una persona a la cual aprecia mucho, a quien irá dirigida la carta.
- Los niños(as) tendrán la posibilidad de **utilizar diferentes materiales** para decorar la carta: imágenes, marcadores, papel de distintos colores y texturas, frases, postales u otros.
- Es preferible que la escritura de la carta sea con lápiz.
- La persona docente o facilitadora revisa las cartas y **brinda apoyo en caso de que se requiera**.
- Al finalizar la carta, la persona facilitadora indica que la carta es un regalo para sí mismos(as). Cada niño(a) procede a leer su carta.
- Se abre un espacio de diálogo para compartir sentimientos, pensamientos y experiencias.

¿Cómo implementar esta actividad en el aula?

¿Cuáles son sus beneficios?

Mejora las **habilidades de comunicación** y expresión escrita.

Genera interés por el uso adecuado de las palabras.

Fomenta la creatividad e imaginación.

Estimula el orden lógico de las oraciones, las palabras y la claridad de ideas transmitidas.

Involucra las emociones y sentimientos del escritor(a).

-Estimula el interés por la escritura.

¿Qué dice la literatura sobre estas actividades?

Según Tovar et al. (2005) permitir a las personas seleccionar lo que quieren escribir a partir de las experiencias personales previas, **favorece su auto confianza y propicia el disfrute** de la actividad a realizar, pues parte desde sus propios sentimientos y emociones.

6

Dramatización de lecturas

◀ Regresar a la Tabla de contenido

¿Qué es?

Esta actividad tiene como objetivo realizar **una lectura compartida** de un texto previamente seleccionado por el estudiantado. Al finalizar, se prepara una **dramatización colectiva** de la misma.

Materiales

Ropa en desuso o manchada

Retazos de tela

Sombreros

Cordones o mecates

Cartón

Goma

Tijeras

Silicón frío o caliente

Maquillaje

Pintura de agua

Diademas

Cortinas, sábanas o paños
viejos

Dibujos o recortes

-Se solicita que cada niño(a) lleve al aula diversos **materiales de reciclaje**, ropa o sombreros que no se estén utilizando en casa.

-Se organizan subgrupos de 3 o 4 estudiantes en el aula.

-En un pupitre con mantel se colocan diferentes lecturas cortas para que cada subgrupo escoja una.

-Se pueden llevar lecturas desde casa para compartir.

-Cada subgrupo **realiza la lectura escogida** de modo que cada miembro del equipo pueda participar.

Posteriormente, se selecciona qué personaje representará cada integrante.

-Se organiza **una mesa con los materiales solicitados para trabajar en la dramatización.**

-Se pueden utilizar dibujos, carteles o disfraces característicos de la obra literaria, que permitan distinguir a cada uno de los personajes. De esta manera, cada estudiante tendrá un papel importante en la obra.

-Se socializan las diferentes obras con el grupo de pares e idealmente, se podrían incorporar algunas de ellas en los actos cívicos futuros si tienen relación con la efeméride.

¿Cómo implementar esta actividad en el aula?

¿Cuáles son sus beneficios?

Favorece el trabajo en equipo y el diálogo.

Promueve la comprensión y propicia el análisis crítico de la obra.

Desarrolla habilidades comunicativas.

Toma como **punto de partida gustos e intereses** del estudiantado.

Promueve la lectura individual y voluntaria.

¿Qué dice la literatura sobre estas actividades?

De acuerdo con Santos (2015) la dramatización tiene gran influencia en el aprendizaje, porque la creatividad, imaginación e improvisaciones de los personajes, captan la atención del público **proveyendo una experiencia más significativa**. De hecho, esta actividad se puede adaptar a las diversas propuestas curriculares y permite que los niños(as) interpreten la lectura y la expresen a su forma.

7

Historias conjuntas

Regresar a
la Tabla de
contenido

¿Qué es?

Es una actividad que se realiza en parejas con el propósito de construir una historia o cuento utilizando tarjetas con imágenes, que se intercambian hasta completar el escrito. El resultado final se socializa con el grupo y las historias se dejan en un espacio específico, de modo que queden disponibles para lectura de otros estudiantes.

Materiales

Cartón o cartulina
Imágenes, recortes o dibujos
Tijeras
Goma
Plástico adhesivo (opcional)

¿Cómo implementar esta actividad en el aula?

- Se marcan y recortan rectángulos de 8 cm x 12 cm formando tarjetas. Se pega una imagen o recorte sobre cada tarjeta y se plastifican de forma opcional.
- El estudiantado se sienta en el suelo formando un círculo (se puede solicitar sábanas, cobijas y/o cojines para disfrutar del espacio).
- En el centro del círculo se colocan varias tarjetas con imágenes de objetos y personajes, pero deben estar **volteadas hacia abajo, de modo que no se vea la imagen.**
- Se solicita a cada participante que elija una tarjeta.
- El/la docente conforma parejas, las cuales, deben elegir solo una de las tarjetas para formular un escrito.
- Cada niño(a) aporta ideas para la historia y la redactan juntos.
- Pasados algunos minutos, la persona docente indicará que la pareja debe **entregar sus tarjetas a la pareja de la derecha** y recibir las tarjetas de la pareja que se encuentra a su izquierda.
- Se finaliza la historia **con las últimas imágenes con las que queda cada pareja** y solo en este caso, ambas deben ser incluidas en la historia.
- Se finaliza cuando todos los personajes y elementos fueron incluidos en la historia o bien, cuando la persona facilitadora lo indique.

¿Cuáles son sus beneficios?

Genera espacios de interacción y socialización entre estudiantes.

Mejora las habilidades de escritura y el planteamiento lógico de las oraciones.

Fomenta el trabajo en equipo **respetando las opiniones e ideas de los demás.**

Estimula la creatividad e imaginación.

Estimula el desarrollo cognitivo, socioemocional y comunicativo.

¿Qué dice la literatura sobre estas actividades?

La escritura colaborativa permite el diálogo entre los integrantes de un grupo. De hecho, Guzmán y Rojas (2012) señalan que en este tipo de actividades los y las participantes exponen y critican las ideas propuestas por sí mismos, **buscan una conclusión conjunta** y cada uno interpreta la información de formas diferentes pero con un mismo propósito. Esto significa que el diálogo puede ser obstaculizado por las diferentes ideas, pero también estimula otras áreas importantes como el trabajo en equipo.

8

Diario de vida

Regresar a la Tabla de contenido

¿Qué es?

Es una libreta que registra información importante, tal como sentimientos y emociones de las personas autores de una forma libre e individual. Es una herramienta que se puede utilizar diariamente al iniciar o finalizar la clase y apoya el proceso caligráfico y ortográfico de cada niño(a) mediante la revisión y sugerencias.

Materiales

Libreta o cuaderno pequeño.
Decoraciones (fotografías, recortes, postales, hojas, cintas, papel de regalo u otros).

¿Cómo implementar esta actividad en el aula?

- Se solicita a los niños(as) que lleven a clase una libreta/cuaderno pequeño y materiales para decorar.
- Cada niño(a) colocará en su mesa los materiales que trajo de casa para diseñar su diario de manera creativa y libre.
- Diariamente el estudiantado registrará información en su diario. Los datos mínimos a incluir son: fecha, título y una descripción de alguna experiencia que le provoque una emoción. **Las descripciones pueden estar basadas en algún recuerdo,** en características personales o un tema sugerido por persona la persona docente.
- Los diarios se guardarán en la escuela para evitar que sean olvidados o sufran algún accidente.

¿Cuáles son sus beneficios?

La actividad toma como base las emociones del estudiantado.

Mejora las **habilidades de lectoescritura**.

Impulsa en los niños(as) la creatividad e imaginación.

Promueve el autoconocimiento y la confianza en sí mismos.

Ayuda a **organizar de forma lógica sucesos importantes** en sus vidas.

Permite la expresión de ideas y pensamientos.

¿Qué dice la literatura sobre estas actividades?

Córdoba (2020) expone que la escritura aporta gran cantidad de beneficios al niño(a), particularmente cuando la actividad toma como punto de partida la expresión de sus emociones y sentimientos. Estos últimos, comúnmente se omiten y es a través del diario que tenemos la oportunidad de ordenarlos y hasta aprender a canalizarlos.

9

Concurso de escritura creativa

Regresar a
la Tabla de
contenido

¿Qué es?

Consiste en la creación de una obra literaria aparentemente competitiva entre pares. El estudiantado elabora su escrito pero al finalizar, todos serán reconocidos como ganadores. El propósito de promoverlo como una competencia es motivar a los niños(as) a dar el máximo esfuerzo y creatividad en la creación. Las creaciones finales serán compartidas ante el resto de la comunidad educativa.

Materiales

Para esta actividad es solamente necesario un lápiz de escribir y hojas (blancas, rayadas, de color) o un cuaderno.

- La persona docente solicita que cada niño(a) seleccione género iterario en el que desea basar su creación, para competir con sus pares.
- Redactan sus obras y las acompañan de imágenes, recortes o dibujos.
- La persona docente revisa cada creación, **aporta sugerencias en caligrafía y ortografía.**
- Cuando están todas las obras listas, se comunica que no será una competencia y todos son ganadores por haber logrado culminar.
- Se promueve la exposición de obras en la institución con carteles y murales informativos.
- Se planifica un día para **socializar las obras y** se premia al estudiantado simbólicamente por poner su huella personal en el escrito.

¿Cómo
implementar
esta actividad
en el aula?

¿Cuáles son sus beneficios?

Promueve la **participación** y el **pensamiento creativo**.

Estimula la **crítica**.

Pone en **práctica** e **impulsa** las habilidades de **lectoescritura**.

Fomenta **la confianza en los talentos personales**, cuando se reconoce el valor de la obra creada.

Considera el sentir y pensar de las y los escritores.

¿Qué dice la literatura sobre estas actividades?

Los procesos de escritura requieren el énfasis en la **producción del texto** y es necesario estimular la creatividad del estudiantado, de modo que, construyan sus propias obras y **exploren diversidad de emociones o escenarios**. La escritura creativa es una herramienta que **favorece el desarrollo integral** de la persona (Gutiérrez, 2015).

Reflexión de cierre

La propuesta de estas actividades busca que **los niños(as) logren construir significados en el proceso de lectura y escritura**, despertando su interés por descubrir el mundo de la codificación, la descodificación y la interpretación de textos. Asimismo, se espera que **el uso de la palabra escrita y la comprensión de la misma estimule su pensamiento crítico**. Todos los espacios pedagógicos deberían incorporar estrategias como los rincones de lectura donde se **despierte el interés del estudiantado por los libros**, las historias y el conocimiento (Tiwiram, 2011).

Del mismo modo, es importante considerar que el trabajo en equipo entre pares es **fundamental**, ya que, favorece las habilidades sociales y el aprendizaje a través del diálogo y la escritura. Algo esencial que respetar en estos espacios dedicados a la lectura y escritura, **son los ritmos de aprendizaje de cada niño(a)**. En este sentido, los profesionales en educación son los responsables de **brindar apoyos pedagógicos** que respondan a las necesidades de los niños(as) y en las que se consideren también sus gustos e intereses.

Referencias bibliográficas

Córdoba, E. (2020). Escritura creativa como herramienta didáctica en Educación Primaria. <https://crea.ujaen.es/handle/10953.1/15762>

Gutiérrez, R. (2015). La escritura creativa en el aula de educación primaria. Orientaciones y propuestas didácticas. <https://www.academia.edu/download/57804355/ArroyoGutierrezRaquel.pdf>

Guzmán, K y Rojas, S. (2012). Escritura colaborativa en alumnos de primaria: un modelo social de aprender juntos. Revista mexicana de investigación educativa, 17(52), 217-245. Recuperado en 30 de mayo de 2024, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-66662012000100010&lng=es&tlng=es.

Referencias bibliográficas

Santos, E. (2015). La dramatización como recurso didáctico en Educación Infantil. <http://uvadoc.uva.es/handle/10324/15863>

Tiwiram, A. (2011). Rincón pedagógico para mejorar la lecto-escritura en el tercer año de Educación General Básica de la escuela Miguel Chiriap, en el periodo lectivo 2010-2011 (Bachelor's thesis).

Tovar, R., Ortega, N., Camero, Y., Alezones, J., Frantzis, L., y García, Y. (2005). El arte de crear escribiendo: la producción textual en niños de la primera etapa de educación básica. *Educere*, 9(31), 589-598. Recuperado de http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1316-49102005000400023&lng=es&tlng=es

III parte: Juegos para gestionar las emociones

Cindy Ramírez Rojas, Reichel Rodríguez-Miranda y Berna van Wendel de Joode.

◀ Regresar a la Tabla de contenido

Introducción III Parte:

¿Por qué juegos para emociones?

83

A partir de la intervención realizada en el 2022 por el Programa Infantes y Salud Ambiental con 280 niños(as) de su cohorte de nacimientos, residentes del cantón de Matina, Limón, se evidencia la **urgente necesidad de contar con recursos y estrategias que faciliten la identificación y gestión de emociones**. Esta necesidad se intensificó a raíz de la pandemia por Covid-19, que comenzó en 2020.

En respuesta, una de las psicólogas del equipo desarrolló diversas actividades diseñadas para implementarse tanto en el aula como en el hogar, con el objetivo de apoyar a los niños(as) en la identificación, comunicación y manejo de sus emociones. Además, se creó un folleto titulado “Fomentemos el cuidado de nuestra salud mental en ámbito personal y laboral” dirigido a personas docentes, para ofrecerles acompañamiento en su bienestar emocional.

Le extendemos la más cordial invitación a conocer estas actividades e incorporarlas en sus actividades cotidianas, promoviendo un entorno más saludable.

10

Ruleta de emociones

◀ Regresar a la Tabla de contenido

¿Qué es?

Consiste en una base circular (tipo ruleta) impresa en la que el niño(a) escribe sus acciones o reacciones cuando experimenta una emoción fuerte. Se anota al final la emoción para identificar cómo reacciona cada uno(a) frente a distintos estímulos.

Anotar en la ruleta qué cosas hago cuando una emoción muy fuerte aparece. Agregar cuál emoción fue.

plantilla ruleta

Materiales

Plantilla de la ruleta

Cartulina o cartón

Goma

Plástico adhesivo

Marcador de pizarra
o de color

¿Cómo implementar esta actividad?

- Se recorta la plantilla.
- Se pega sobre cartulina o cartón y se plastifican ambos lados.
- La persona facilitadora indica al niño(a) que debe escribir, con un marcador, las reacciones y el nombre de la emoción que haya experimentado en momentos específicos.
- Se puede asignar como tarea para realizar durante una semana y al finalizar, se comparten los resultados en clase o en casa.
- Al terminar, se borran las emociones y reacciones registradas para reiniciar la actividad.

¿Cuáles son los beneficios?

Ayuda a identificar las propias emociones.

Favorece el desarrollo de la empatía y la comprensión de las emociones o reacciones de otras personas.

Promueve el autoconocimiento, permitiendo reflexionar sobre las reacciones y sus consecuencias.

Facilita la búsqueda de alternativas para gestionar emociones intensas de manera saludable.

Ayuda al niño(a) a ser más consciente de que sus acciones tienen consecuencias y pueden afectar a los demás.

11

Parejas de emoción

◀ Regresar a la Tabla de contenido

¿Qué es?

Es un juego de tarjetas que incorpora preguntas específicas sobre emociones y experiencias personales. Puede ser utilizado para toda la familia.

Materiales

Plantilla de tarjetas
Plástico adhesivo
Goma
Tijera

¿Cómo se construye?

Se imprime la plantilla a color (páginas siguientes) o se construyen las tarjetas en el aula utilizando la plantilla como guía.

Se recomienda pegar las tarjetas sobre cartulina para darles grosor y después, plastificarlas.

- En esta dinámica se utilizan dos tipos de tarjetas: unas contienen preguntas y otras, emociones. Ambas se organizan en dos grupos separados, colocándolas boca abajo con la cara frontal hacia el suelo.
- Cada participante, por turno, tomará una tarjeta de cada grupo y leerá su contenido en voz alta. Por ejemplo, si alguien toma la emoción "sorpresa" y la pregunta "¿Qué significa para mí esta emoción?", deberá reflexionar y compartir su respuesta considerando la emoción obtenida.
- La actividad puede adaptarse , es decir, en lugar de que el participante responda directamente, puede asignar la respuesta a la persona sentada a su derecha, fomentando así el intercambio de perspectivas.
- Esta actividad no tiene carácter competitivo, y se finaliza cuando se hayan utilizado todas las tarjetas o al momento que lo decida la persona facilitadora.

¿Cómo implementar esta actividad?

¿QUÉ SIENTO
CUANDO ESTA
EMOCIÓN
APARECE?

TRISTEZA

¿CÓMO MANEJO
ESTA EMOCIÓN?

ENOJO

¿QUÉ SIGNIFICA
PARA MÍ ESTA
EMOCIÓN?

FELICIDAD

Diseño elaborado por Cindy Ramírez Rojas.

plantilla

Diseño elaborado por Cindy Ramírez Rojas.

plantilla

Diseño elaborado por Cindy Ramírez Rojas.

plantilla

CONFUSIÓN

¿CONSIDERO QUE
ESTA EMOCIÓN ES
POSITIVA O
NEGATIVA?

??

SEGURIDAD

INSEGURIDAD

¿QUÉ PIENSAS
CUANDO TIENES
ESTA EMOCIÓN?

??

¿QUÉ TAN
SEGUIDO APARECE
ESTA EMOCIÓN EN
MI VIDA?

Diseño elaborado por Cindy Ramírez Rojas.

plantilla

¿Cuáles son los beneficios?

Facilita el reconocimiento de la emoción experimentada, su origen, frecuencia, las reacciones corporales asociadas y la manera de gestionarla, ya sea conservándola o transformándola.

Contribuye a la identificación tanto de las propias emociones como de las ajenas.

Ayuda a comprender que un mismo evento puede generar emociones diferentes en cada persona.

Permite reconocer los cambios que otros desean hacer sobre sus emociones para brindarles apoyo con empatía.

Recursos digitales

En las siguientes direcciones podrá acceder a recursos para trabajar en sus emociones desde distintas perspectivas y poblaciones:

Madres: “Cuidemos nuestra salud mental”, Informe técnico IRET N°52, Serie Salud y Trabajo N° 46 - ISBN formato digital: 978-9968-924-51-1

Docentes: “Fomentemos el cuidado de nuestra salud mental en ámbito personal y laboral” doi: <http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.32777.42086>

Para una búsqueda más efectiva utilice el ISBN o el doi.

◀ Regresar a la Tabla de contenido

Recursos digitales

En las siguientes direcciones podrá acceder a los videos de los juegos Memoria, Tangrama, Dominó y Pesca.

Memoria: <https://www.youtube.com/watch?v=ZZxyiLX8hDY>

Tangrama: <https://www.youtube.com/watch?v=FmQ4BMhiweI>

Dominó: <https://www.youtube.com/watch?v=MOLJ58bzIPQ>

Pesca: <https://www.youtube.com/watch?v=5uJqzb1eLVA>

◀ Regresar a
la Tabla de
contenido

La producción de este material fue cofinanciada por National Institute of Environmental Health Sciences, the National Institutes of Health (NIH) de los Estados Unidos subvención R24ES028526 y el contenido es responsabilidad exclusiva de los autores.

Contáctenos

Programa Infantes y Salud Ambiental

Sitio web: <https://www.isa.una.ac.cr/index.php/es/>

Facebook: [Programa Infantes y Salud Ambiental "ISA"](#)

Instagram: [@programa_isa_](#)

Teléfono y WhatsApp: (+506) 2277-3671 / 2277-3678 / 8615-1136

Correo electrónico:
programaisa@una.cr / berendina.vanwendel.dejoode@una.cr

Actividad Académica Educación Continua: un espacio de formación integral en contextos rurales

Sitio web DER: www.cide-rural.una.ac.cr

Teléfono: 2277-3046

Correo electrónico: educon-der@una.cr

Regresar a
la Tabla de
contenido

